

Kindliche Selbstwirksamkeit im Fach Technik & Design

Zwischenbericht einer empirischen Untersuchung zu Selbstwirksamkeit und BNE-orientierten Lernsettings in der Primarstufe

Heike Lang, MA BEd.

Research Report/Working Paper
Doktoratsprogramm „Bildung & Transformation“
Universität Klagenfurt, 2026

DOI [10.5281/zenodo.20106983](https://doi.org/10.5281/zenodo.20106983)

Der vorliegende Beitrag dokumentiert ausschließlich die erste Erhebungsphase (T1) eines laufenden Forschungsprojekts im Rahmen eines Dissertationsvorhabens. Die zweite Erhebungsphase (T2) sowie die vollständige Pre-Post-Analyse stehen noch aus.

Abstract

Diese Studie untersucht kindliche Selbstwirksamkeit im Unterrichtsfach Technik & Design in der Primarstufe. Im Rahmen eines quantifizierenden Pre-Post-Designs wurden Selbstwirksamkeitserwartungen sowie selbstwirksamkeitsbezogene Aussagen von Schüler*innen der dritten und vierten Schulstufe erhoben.

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert die Ergebnisse der ersten Erhebungsphase (T1) mit einer Stichprobe von N = 38 Kindern. Neben geschlossenen Selbsteinschätzungssitems wurden offene Antworten mittels quantifizierender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen hohe Selbstwirksamkeitswerte in den geschlossenen Selbsteinschätzungssitems, gleichzeitig jedoch eine geringe sprachliche Artikulation expliziter Selbstwirksamkeitsmarker in offenen Antwortformaten. Darüber hinaus weisen die Daten auf ausgeprägte Vorerfahrungen im Fach Technik & Design sowie auf vorhandene nachhaltigkeitsbezogene Handlungserfahrungen der Kinder hin.

Die Untersuchung versteht sich als Zwischenstand eines laufenden Forschungsprojekts. Die zweite Erhebungsphase (T2) dient der späteren Analyse möglicher Veränderungen selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen im Verlauf eines Semesters.

1. Einleitung

Die Förderung von Selbstwirksamkeit stellt einen zentralen Aspekt zeitgemäßer Bildungsprozesse dar, insbesondere im Kontext handlungsorientierter Unterrichtsfächer wie Technik & Design. Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung von Lernenden, durch eigenes Handeln etwas bewirken zu können, und gilt als wesentliche Voraussetzung für Motivation, Ausdauer und erfolgreiches Problemlösen.

Gerade im Fach Technik & Design eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen. Durch konkrete Gestaltungsprozesse, den Umgang mit Materialien sowie das eigenständige Lösen von Problemen können Schüler*innen unmittelbare Rückmeldungen über ihr eigenes Können erhalten. Gleichzeitig liegt bislang nur begrenzt empirisches Wissen darüber vor, wie Kinder ihr eigenes Wirksamkeitserleben in solchen Lernsettings wahrnehmen und sprachlich ausdrücken. Im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung wird Handlungsfähigkeit als zentrales Bildungsziel verstanden (UNESCO, 2017). Mit dem Konzept der Gestaltungskompetenz wird zudem betont, dass Lernende befähigt werden sollen, nachhaltigkeitsbezogene Entscheidungen reflektiert und verantwortlich mitzugestalten (de Haan, 2008; Rieckmann, 2018).

Vor diesem Hintergrund zielt das vorliegende Forschungsprojekt darauf ab, Selbstwirksamkeit aus der Perspektive der Kinder zu erfassen und deren Entwicklung im Verlauf eines Semesters zu untersuchen. Dabei wird ein quantifizierender Zugang gewählt, der sowohl geschlossene Selbsteinschätzungsitems als auch die Auswertung offener Antworten berücksichtigt.

2. Forschungsfrage

Wie zeigen sich Selbstwirksamkeitserwartungen und selbstwirksamkeitsbezogene Aussagen von Kindern im Fach Technik & Design im Verlauf eines Semesters?

3. Stichprobe

An der vorliegenden Studie nahmen insgesamt **N = 38 Schüler*innen** der dritten und vierten Schulstufe teil. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des regulären Unterrichts im Fach Technik & Design.

Die Stichprobe umfasst Kinder im Alter von etwa 8 bis 10 Jahren. Die Teilnahme erfolgte im Klassenverband, sodass es sich um eine Gelegenheitsstichprobe handelt. Ziel der Untersuchung ist keine Generalisierung auf eine Grundgesamtheit, sondern die Analyse von Selbstwirksamkeit im konkreten unterrichtlichen Kontext.

4. Instrument: Der Fragebogen

Zur Datenerhebung wurde ein eigens entwickelter Fragebogen eingesetzt (siehe Anhang A), der sowohl geschlossene als auch offene Fragen umfasst.

Der Fragebogen gliedert sich in mehrere Abschnitte:

- **Vorerfahrung im Fach Technik & Design** (Fragen 1-2)
- **Startgefühl** (Frage 3)
- **Selbstwirksamkeit (Kernblock)** mit drei geschlossenen Selbsteinschätzungsitems (Fragen 4-6)
- **Offene Startfrage zur Stolzerfahrung** (Frage 7)
- **Bedeutung und Wertorientierung** (Fragen 8-9)
- **Erfahrungen mit nachhaltigem Handeln (Upcycling)** (Frage 10)

Die drei Items zur Selbstwirksamkeit erfassen zentrale Aspekte wie Zutrauen, Problemlösefähigkeit und das Wissen um Hilfestrategien. Die Antworten wurden auf einer dreistufigen Skala („stimmt“, „stimmt ein bisschen“, „stimmt nicht“) erhoben.

5. Auswertungsmethode

5.1 Quantitative Auswertung (Selbstwirksamkeitsskala)

Die drei geschlossenen Selbsteinschätzungsitems zur Selbstwirksamkeit wurden numerisch codiert:

- „stimmt“ = 2
- „stimmt ein bisschen“ = 1
- „stimmt nicht“ = 0

Aus den drei Items wurde ein Summenwert (SE_SUM_T1) gebildet, der Werte zwischen 0 und 6 annehmen kann. Dieser Summenwert dient als zentrales Maß für die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder zu Beginn des Semesters.

5.2 Quantifizierende Inhaltsanalyse

Die offenen Antworten der Schüler*innen wurden mittels einer quantifizierenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet.

Grundlage bildete ein deduktiv entwickeltes Kategoriensystem, das zentrale Aspekte selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen erfasst. Die einzelnen Textstellen wurden den Kategorien systematisch zugeordnet und anschließend in Form von Häufigkeiten ausgezählt.

Das Codebuch umfasst folgende Kategorien:

- **Kompetenzbehauptung** (z. B. „ich kann...“)
- **Erfolg/Abschluss** (z. B. „ich habe es geschafft“)
- **Strategie/Problemlösung** (z. B. „ich habe es anders probiert“)
- **Ausdauer/Dranbleiben** (z. B. „ich habe weitergemacht“)
- **Stolz/positive Emotion** (mit Bezug auf eigenes Können)

Für jede identifizierte Aussage wurde ein entsprechender Marker vergeben und pro Kind summiert (SE_MARK_T1).

Das vollständige Codebuch ist im Anhang B dokumentiert.

5.3 Statistische Auswertung

Zur Auswertung der Daten wurden zunächst deskriptive statistische Verfahren verwendet, insbesondere Mittelwerte und Häufigkeitsverteilungen.

Für die spätere Überprüfung der Hypothesen im Pre-Post-Design ist der Einsatz inferenzstatistischer Verfahren vorgesehen, beispielsweise eines t-Tests für verbundene Stichproben oder alternativ eines Wilcoxon-Tests, sofern die Voraussetzungen parametrischer Verfahren nicht erfüllt sind.

6. Hypothesen

H1 (Pre-Post-Hypothese)

Am Semesterende (T2) zeigen die Kinder höhere Selbstwirksamkeitswerte als zu Semesterbeginn (T1).

H2 (qualitativ-quantifizierend)

Am Semesterende enthalten die offenen Antworten der Kinder häufiger selbstwirksamkeitsbezogene Aussagen (z. B. „ich kann...“, „ich habe es geschafft...“, „ich habe eine Lösung gefunden...“) als zu Semesterbeginn.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich zunächst auf die Auswertung der ersten Erhebungsphase (T1), um eine Ausgangsbasis für die spätere Pre-Post-Analyse zu schaffen. Die Ergebnisse dienen als Referenzpunkt für die Interpretation möglicher Veränderungen im weiteren Verlauf des Semesters.

7. Ergebnisse der ersten Erhebungsphase (T1)

7.1 Vorerfahrungen im Fach Technik & Design

Die Auswertung der Vorerfahrungen zeigt, dass nahezu alle befragten Schüler*innen bereits über Erfahrungen im Bereich Technik & Design verfügen. Insgesamt gaben **37 von 38 Kindern** an, bereits im Fach Technisches oder Textiles Werken tätig gewesen zu sein. Lediglich ein Kind antwortete mit „weiß nicht“, während keine negativen Angaben („nein“) vorliegen.

Auch die offenen Erinnerungen (Frage 2) verdeutlichen eine breite und konkrete Erfahrungsbasis. Die Kinder nennen vielfältige Werkstücke und Tätigkeiten, darunter textile Arbeiten (z. B. Polster, Kissen, Teppich), technische Konstruktionen (z. B. Boot, Kran, Baumhaus) sowie komplexere Projekte wie der häufig genannte **Kaugummiautomat**. Darüber hinaus werden auch spezifische Techniken wie Häkeln, Filzen oder Stricken erinnert.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Stichprobe zu Beginn der Untersuchung nicht von einer neuen Lernsituation ausgeht, sondern bereits auf umfangreiche praktische Erfahrungen im Fach zurückgreifen kann.

7.2 Startgefühl gegenüber dem Fach

Die Auswertung des Startgefühls zeigt eine überwiegend positive Ausgangslage. Von den 38 befragten Kindern geben **23 Kinder an, sich auf den Unterricht zu freuen**, weitere **6 Kinder zeigen sich neugierig**. Demgegenüber stehen **6 neutrale** und lediglich **3 unsichere Einschätzungen**.

Damit weist die Mehrheit der Schüler*innen bereits zu Beginn des Semesters eine positive oder zumindest offene Haltung gegenüber dem Fach Technik & Design auf.

7.3 Selbstwirksamkeit (quantitative Auswertung)

Die deskriptive Analyse der Selbstwirksamkeit (SE_SUM_T1) zeigt insgesamt hohe Ausprägungen innerhalb der Stichprobe. Der Summenwert der drei Items liegt bei **M = 5,47** (Skalenbereich: 0–6), wobei die Werte zwischen **2 und 6** variieren.

Ein Großteil der Kinder erreicht Werte im oberen Skalenbereich, insbesondere die Ausprägungen 5 und 6 treten häufig auf. Dies deutet darauf hin, dass viele Schüler*innen bereits zu Beginn des Semesters eine ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung im Fach Technik & Design aufweisen.

Eine differenzierte Betrachtung der Einzelitems zeigt dabei ein leicht unterschiedliches Profil: Während das allgemeine Zutrauen („Ich traue mir zu...“) sowie das Wissen um Hilfestrategien („Ich weiß, wie ich mir Hilfe holen kann...“) überwiegend hoch ausgeprägt sind, zeigt sich im Bereich der eigenständigen Problemlösung („Ich finde einen Weg...“) eine etwas größere Streuung.

7.4 Selbstwirksamkeitsmarker in offenen Antworten

Die Analyse der offenen Antworten (insbesondere zu Stolzerfahrungen und Bedeutungszuschreibungen) zeigt, dass **explizite selbstwirksamkeitsbezogene Aussagen im Sinne des Codebuchs zum Zeitpunkt T1 kaum auftreten**. In der quantifizierenden Auswertung ergeben sich für die Selbstwirksamkeitsmarker durchgehend Werte von **SE_MARK_T1 = 0**.

Die Antworten der Kinder sind überwiegend produkt- oder tätigkeitsbezogen (z. B. „Polster“, „Kaugummiautomat“, „Teppich“) und enthalten nur selten sprachliche Formulierungen, die explizit auf eigenes Können, erfolgreiche Bewältigung oder Problemlösestrategien verweisen.

Damit zeigt sich eine Diskrepanz zwischen den hohen Selbstwirksamkeitswerten in den geschlossenen Selbsteinschätzungsitems und der eher zurückhaltenden sprachlichen Artikulation von Selbstwirksamkeit in offenen Antwortformaten.

7.5 Wertorientierungen im Herstellungsprozess

Die Auswertung der Angaben zu Frage 9 verdeutlicht, dass die Schüler*innen beim Herstellen von Produkten mehrere Kriterien gleichzeitig als wichtig erachten. Besonders häufig werden Aspekte wie Ästhetik („schön“) und Funktionalität („funktioniert“) genannt, gefolgt von Haltbarkeit („hält lange“) sowie sozialen Dimensionen („Freude für andere“) und Nachhaltigkeit („nichts verschwenden“).

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bereits zu Beginn des Semesters ein differenziertes Verständnis von Qualität und Bedeutung von Produkten vorhanden ist, das sowohl funktionale als auch ästhetische und soziale Aspekte umfasst.

7.6 Erfahrungen mit nachhaltigem Handeln (Upcycling)

Ein Großteil der Kinder gibt an, bereits Erfahrungen mit der Weiterverwendung von Materialien gemacht zu haben. In den offenen Antworten werden vielfältige Beispiele genannt, darunter das Bauen von Objekten aus Karton, Holz oder Alltagsmaterialien.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass nachhaltigkeitsbezogene Handlungserfahrungen bereits zu Beginn des Untersuchungszeitraums vorhanden sind.

7.7 Einordnung der Ergebnisse im Pre-Post-Design

Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die erste Erhebungsphase (T1) und dienen als **Ausgangsbasis für die weitere Analyse im Pre-Post-Design**.

Eine Überprüfung der formulierten Hypothesen, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen der Selbstwirksamkeit (H1) sowie der Häufigkeit selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen (H2), kann erst im Vergleich mit den Daten der zweiten Erhebungsphase (T2) erfolgen.

Die vorliegenden T1-Ergebnisse liefern somit eine differenzierte Ausgangslage, auf deren Grundlage mögliche Entwicklungen im weiteren Verlauf des Semesters analysiert werden können.

8. Diskussion

8.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse

Die Ergebnisse der ersten Erhebungsphase (T1) zeigen, dass die befragten Schüler*innen bereits zu Beginn des Semesters **überwiegend positive Voraussetzungen für das Fach Technik & Design mitbringen**. Dies betrifft sowohl die vorhandenen Vorerfahrungen als auch das überwiegend positive Startgefühl sowie die hohen Selbstwirksamkeitswerte in den geschlossenen Selbsteinschätzungsitems.

Gleichzeitig zeigen die offenen Antworten, dass **selbstwirksamkeitsbezogene Aussagen im Sinne expliziter sprachlicher Formulierungen kaum auftreten**. Damit ergibt sich eine **erste Differenz zwischen der quantitativen Selbsteinschätzung und der sprachlichen Artikulation von Selbstwirksamkeit**. Die Anwendung einer quantifizierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ermöglicht dabei eine systematische Verbindung qualitativer und quantitativer Auswertungsperspektiven.

8.2 Einordnung im Hinblick auf die Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage zielt auf die Veränderung selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen im Verlauf eines Semesters ab. Die vorliegenden Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Ausgangszeitpunkt (T1) und können daher noch keine Aussagen über Entwicklungen oder Veränderungen treffen.

Die T1-Daten liefern jedoch eine wichtige Ausgangsbasis, indem sie zeigen, auf welchem Niveau sich Selbstwirksamkeit und deren sprachliche Ausprägung zu Beginn des Untersuchungszeitraums befinden. Insbesondere die hohe Ausprägung der Selbstwirksamkeit in den Skalenwerten bei gleichzeitig geringer sprachlicher Explizierung stellt einen relevanten Ausgangspunkt für die spätere Pre-Post-Analyse dar.

8.3 Interpretation der Befunde

Die hohen Selbstwirksamkeitswerte können im Zusammenhang mit den umfangreichen Vorerfahrungen der Schüler*innen interpretiert werden. Die Kinder berichten von vielfältigen praktischen Tätigkeiten und konkreten Werkstücken, was darauf hindeutet, dass sie bereits vor Beginn der Untersuchung mit handlungsorientierten Lernprozessen vertraut sind.

Das überwiegend positive Startgefühl gegenüber dem Fach könnte ebenfalls dazu beitragen, dass die Kinder sich selbst als handlungsfähig erleben. Erste explorative Beobachtungen deuten darauf hin, dass ein positiver Zugang zum Fach mit höheren Selbstwirksamkeitswerten einhergehen könnte, was im weiteren Verlauf der Untersuchung noch genauer überprüft werden kann.

Auffällig ist die Diskrepanz zwischen hohen Selbstwirksamkeitseinschätzungen in den geschlossenen Items und dem weitgehenden Fehlen expliziter Selbstwirksamkeitsformulierungen in offenen Antworten. Dies könnte darauf hinweisen, dass Kinder ihr eigenes Können zwar erleben, dieses jedoch nicht in gleicher Weise sprachlich ausdrücken. Alternativ könnte auch die konkrete Aufgabenstellung der offenen Fragen dazu beitragen, dass eher produktbezogene als reflexive Antworten gegeben werden.

8.4 Bedeutung für das weitere Untersuchungsdesign

Die Ergebnisse der ersten Erhebungsphase unterstreichen die Relevanz des gewählten Pre-Post-Designs. Da bereits zu Beginn hohe Selbstwirksamkeitswerte vorliegen, stellt sich für die zweite Erhebung insbesondere die Frage, ob und in welcher Form sich Veränderungen dennoch nachweisen lassen.

Von besonderem Interesse wird dabei sein, ob sich im Verlauf des Semesters eine stärkere Ausdifferenzierung der Selbstwirksamkeit in den offenen Antworten zeigt, insbesondere im Hinblick auf explizite Selbstwirksamkeitsmarker. Ebenso wird zu prüfen sein, ob sich Zusammenhänge zwischen Startgefühl, praktischer Erfahrung und Selbstwirksamkeit weiter verdichten.

8.5 Limitationen der vorliegenden Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse unterliegen mehreren Einschränkungen. Erstens handelt es sich um eine vergleichsweise kleine und nicht zufällig gezogene Stichprobe, sodass keine Generalisierbarkeit im statistischen Sinne angestrebt wird. Zweitens basiert die Auswertung derzeit ausschließlich auf der ersten Erhebungsphase (T1), wodurch keine Aussagen über Entwicklungen oder kausale Zusammenhänge getroffen werden können. Drittens wurde die statistische Auswertung bislang auf deskriptive Verfahren beschränkt. Eine weiterführende inferenzstatistische Analyse (z. B. mittels SPSS) ist für die vollständige Auswertung des Pre-Post-Designs vorgesehen und wird erst nach Abschluss der zweiten Erhebung durchgeführt. Viertens handelt es sich bei den drei Selbsteinschätzungsskizzen um eine eigens entwickelte Kurzskaala, die nicht als validiertes Messinstrument zu verstehen ist. Die Ergebnisse sind daher explorativ zu interpretieren.

9. Ausblick

Im weiteren Verlauf des Projekts wird die zweite Erhebungsphase (T2) durchgeführt, um Veränderungen in der Selbstwirksamkeit sowie in der Häufigkeit selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen zu untersuchen.

Erst durch den Vergleich der beiden Messzeitpunkte wird es möglich sein, die formulierten Hypothesen zu überprüfen und Aussagen über Entwicklungsprozesse im Fach Technik & Design zu treffen.

10. Literaturverzeichnis

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.

de Haan, G. (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In I. Bormann & G. de Haan (Hrsg.), *Kompetenzentwicklung für nachhaltige Entwicklung* (S. 23–43). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90832-8_4

Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28–53). Beltz.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Beltz.

Rieckmann, M. (2018). Die Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Erreichen der Sustainable Development Goals (SDGs). *ZEP – Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik*, 41(2), 4–10. <https://doi.org/10.31244/zep.2018.02.02>

UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>

11. Anhang

a. Anhang A

T1 – Startbogen (SoSe 2026, Woche 1)

Start in Technik & Design

Code: _____

Klasse: 3 4

Datum: _____

A. Vorerfahrung

1. Hattest du schon Technisches Werken / Technik & Design?

ja nein weiß nicht

2. Erinnerst du dich an etwas, das du dort gemacht hast?

B. Startgefühl

3. Wie fühlst du dich beim Start in Technik & Design?

ich freue mich

eher neugierig

neutral

eher unsicher

C. Kernblock Selbstwirksamkeit (IDENTISCH in T1 & T2!)

4. Ich traue mir zu, dass ich in Technik & Design etwas schaffen kann.

stimmt stimmt ein bisschen stimmt nicht

5. Wenn etwas schwierig ist, finde ich einen Weg, wie es weitergeht.

stimmt stimmt ein bisschen stimmt nicht

6. Ich weiß, wie ich mir Hilfe holen kann, wenn ich nicht weiterweiß.

stimmt stimmt ein bisschen stimmt nicht

D. Offene Startfrage

7. Worauf bist du in Werken oder Technik schon einmal stolz gewesen?

E – Bedeutung & Nachhaltigkeitsvorstellungen

8. Was bedeutet „Technik & Design“ für dich?

9. Wenn du etwas herstellst – was ist dir dabei wichtig?

dass es schön ist

dass es gut funktioniert

dass es lange hält

dass nichts verschwendet wird

dass jemand Freude damit hat

anderes: _____

10. Hast du schon einmal etwas aus alten Materialien neu gemacht?

ja

nein

Wenn ja: Was war das?

b. Anhang B

Kategorien der quantifizierenden Inhaltsanalyse

Die offenen Antworten der Schüler*innen wurden anhand eines deduktiv entwickelten Kategoriensystems ausgewertet. Das Codebuch orientiert sich an zentralen Aspekten selbstwirksamkeitsbezogener Aussagen.

Berücksichtigt wurden folgende Kategorien:

Kategorie	Beispiel
Kompetenzbehauptung	„Ich kann das.“
Erfolg/Abschluss	„Ich habe es geschafft.“
Strategie/Problemlösung	„Ich habe es anders probiert.“
Ausdauer/Dranbleiben	„Ich habe weitergemacht.“
Stolz/positive Emotion	„Darauf bin ich stolz.“

Die Kategorien wurden pro Kind und Erhebungszeitpunkt quantifiziert.

© Heike Lang, 2026

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).

Lizenz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Empfohlene Zitierweise:

Lang, H. (2026). *Kindliche Selbstwirksamkeit im Fach Technik & Design: Zwischenbericht einer empirischen Untersuchung zu Selbstwirksamkeit und BNE-orientierten Lernsettings in der Primarstufe*. Research Report/Working Paper. Universität Klagenfurt.